

Dokumentation und Annotationsrichtlinien für das Korpus BeMeCo Version 1

DOI: [10.5281/zenodo.4633480](https://doi.org/10.5281/zenodo.4633480)

Alina Zöllner

24. März 2021

Inhaltsverzeichnis

1	Korpus	3
1.1	Zusammenfassung	3
1.2	Beschreibung	4
1.3	Methode	4
1.4	Experimentablauf	4
1.5	Material	5
1.5.1	DiaPixe	5
1.5.2	Stimulikonzeption	6
1.5.3	Dateibenennung	6
1.6	Versuchspersonen	7
1.7	Metadaten	8
1.8	Einwilligungserklärungen	10
1.9	Audionachverarbeitung	12
2	Überblick über die Annotationen	12
2.1	Verfügbarkeit	13
2.2	Datenstruktur im Medienrepositorium	13
3	Annotationsschema	13
4	Annotationsebenen	13
4.1	Erstellung	13
4.2	Ebene ORT (orthografische Transliteration)	14
4.2.1	Annotationswerte	14
4.3	Ebene KAN (Kanonische Transliteration)	14
4.3.1	Annotationswerte	15
4.4	Ebene MAU (Realisierung auf Segmentebene)	16
4.4.1	Annotationswerte	16
5	Korrektur der automatischen Annotation	16
6	Wortlisten und Targetwörter	17
6.1	Leseliste	17
6.2	Menüaufgabe	18
6.3	DiaPixe	19
	Literatur	20
A	DiaPixe	21

1 Korpus

1.1 Zusammenfassung

Name	Berlin Menutask Corpus
Abkürzung	BeMeCo
Version	1
Herausgebende	ALINA ZÖLLNER (M.A.), PROF. DR. CHRISTINE MOOSHAMMER, DR. SILKE HAMANN
Adresse	Institut für deutsche Sprache und Linguistik Humboldt-Universität zu Berlin Unter den Linden 6 10099 Berlin
Zitation des Korpus	Zöllner, Alina; Mooshammer, Christine; Hamann, Silke (2021): Berlin Menutask Corpus (BeMeCo). Version 1. Humboldt-Universität zu Berlin. Online verfügbar unter https://rs.cms.hu-berlin.de/phon/
Zitation der Dokumentation	Zöllner, Alina (2021): <i>Dokumentation und Annotationslichtlinien für das Korpus BeMeCo v1</i> . Humboldt-Universität zu Berlin. DOI: 10.5281/zenodo.4633480
Zugang	Medienrepositorium der HU, https://rs.cms.hu-berlin.de/pho
AnnotatorInnen	Alina Zöllner
ExperimentatorInnen	Alina Zöllner
Versuchspersonen	10 m, 8 f
Sprache	Deutsch
Register	Aufgabenbasierte spontansprachliche Dialoge
Zusatzmaterial	Wortlisten
Annotationen	Orthografische Transkription auf Wortebene (ORT)
Diapixe & Menutask	Kanonische Form von ORT (automatisch) (KAN)
	Realisierung auf Segmentebene (MAU)

1.2 Beschreibung

Das Korpus BeMeCo v.1 besteht aus akustischen Aufnahmen aufgabenbasierter, spontansprachlicher Dialoge deutscher Muttersprachler*innen aus Berlin. BeMeCo v.1 wurde im Jahr 2017 im Rahmen einer Kooperation mit Frau Dr. Silke Hamann der University of Amsterdam am Institut für deutsche Sprache und Linguistik erhoben. Für BeMeCo v.1 wurden ursprünglich 20 Versuchspersonen (10 Dyaden) aufgenommen, in eine Weiternutzung durch akademische Dritte willigten 18 Versuchspersonen (9 Dyaden) ein. Demnach besteht das Korpus aus akustischen Daten von 18 Sprecher*innen. Die Aufnahmen bestanden aus insgesamt drei Aufgabenteilen: einer Leseliste, einer Menüaufgabe sowie einer DiaPix-Aufgabe.

1.3 Methode

Die Aufnahmen erfolgten im Phonetiklabor des Lehrstuhls für Phonetik/Phonologie der Humboldt-Universität zu Berlin. Zur Erhebung der akustischen Daten wurden zwei Sennheiser Headset-Mikrofone (MZA 900P), die an einen XLR-Adapter mit den Einstellungen '1' (keine Filterung tiefer und hoher Frequenzen) und '0' (keine Reduzierung der Lautstärke um 12 dB) angeschlossen wurden, verwendet. Das Audiosignal lief in einen externen Verstärker (TASCAM) mit +48V Phantomspannung und zwei Kanälen. Zu Beginn stand die Verstärkung beider Kanäle auf 10 Uhr und wurde an die Sprechlautstärke der Versuchspersonen angepasst.

Während des Experimentes saßen die Proband*innen einander gegenüber. Die Anweisungen, sowie das Stimulusmaterial der Leseliste, wurden mittels eines Promptingskriptes über die Software Matlab (Version R 2013a) auf zwei Bildschirmen präsentiert. Während der Aufnahmen konnte dabei jeder*jede Proband*in nur jeweils einen Bildschirm einsehen. Das Stimulusmaterial der Menüaufgabe, sowie die DiaPixe wurden in ausgedruckter, laminiertes Form präsentiert. Für ihre Teilnahme erhielten die Proband*innen 9€.

1.4 Experimentablauf

Das Basisdesign des Experimentes wurde von Frau Dr. S.R. Silke Hamann der University of Amsterdam entwickelt und durch eine DiaPix Aufgabe erweitert.

Zunächst sollten die Teilnehmer*innen eine Leseaufgabe absolvieren. Dabei wurden sie gebeten die nachfolgenden Sätze in einer für sie angenehmen Sprechgeschwindigkeit und Lautstärke vorzulesen. Insgesamt wurden 71 Sätze in randomisierter Reihenfolge präsentiert. Darunter 18 Testwörter in zwei unterschiedlichen Kontexten, mit jeweils zwei Wiederholungen pro Kontext. Somit wurde jedes Testwort vier Mal pro Proband*in gesprochen.

Im Anschluss folgte eine Menüaufgabe, für die die Teilnehmer*innen jeweils eine

Liste mit unterschiedlichen Zutaten erhielten. Zunächst wurden sie angewiesen, diese miteinander zu vergleichen. Dabei sollten diejenigen Zutaten, die auf der eigenen Liste fehlten, ergänzt werden, um im Anschluss gleiche Listen mit gleicher Anzahl an Zutaten zu erhalten. Nachfolgend erstellten die Proband*innen gemeinsam zwei 3-Gänge-Menüs. Jede Zutat durfte dabei nur einmal verwendet werden. Zuletzt wurden die Teilnehmer*innen gebeten, die erstellten Menüs sowie die nicht verwendeten Zutaten noch einmal zu benennen. Dadurch konnte gewährleistet werden, dass jedes Testwort mindestens einmal pro Proband*in gesprochen wurde. Die insgesamt 36 Zutaten enthielten jeweils 17 Testwörter, sowie 19 Filler.

In Aufgabe 3 erhielten die Proband*innen DiaPixe in laminiertes Form. Sie wurden angewiesen, ohne Sicht auf das Bild des*r Dialogpartners*in, gemeinsam jeweils zehn Unterschiede zu finden. Der Dialog wurde zeitlich auf acht Minuten begrenzt. Jedes Dialogpaar erhielt zwei Bildpaare, in denen jeweils neun bis vierzehn Testwörter eingebunden wurden.

Die Aufnahmen erfolgten in ca. 40-60 Minuten. Metadaten der Proband*innen wurden zu Beginn des Experimentes erhoben. Die Auswahl der jeweiligen Dialogpartner richtete sich nach den zuvor festgelegten Altersgruppen. Hinsichtlich des Geschlechtes wurden keine einheitlichen Dialogpaare bestimmt.

- Ankommen, Ausfüllen der Einwilligung
- Verkabelung, Testen, VP1 Wortliste
- Verkabelung, Testen, VP2 Wortliste
- Menüaufgabe:
 - Vergleich der Zutatenlisten
 - Erstellung 3-Gänge-Menü 1&2
 - Vorlesen der Menüs und der nicht verwendeten Zutaten VP1
 - Vorlesen der Menüs und der nicht verwendeten Zutaten VP2
- DiaPix 1
- DiaPix 2

1.5 Material

1.5.1 DiaPixe

Die DiaPixe (*Street 1A/B und Beach 3A/B*, [1]) für die aufgabenbasierten Dialoge wurden von Alina Zöllner ins Deutsche übersetzt. Eine Ansicht der Originale findet

sich hier:

<https://www.phon.ucl.ac.uk/project/kidLUCID/diapix.php>, besucht am 30.07.2020.

1.5.2 Stimulikonzeption

Ziel der Erhebung war die Untersuchung der Plosivoppositionen /b, d, g/ und /p, t, k/ in Lese- und Spontansprache. Dazu wurden verschiedene Wortpaare gebildet wurden. Für den Modus Lesesprache, der mittels der Wortliste erhoben wurde, wurden die Testwörter in die Kontexte „Sprich ... bitte“ und „Hör ... bitte“ eingebettet. Die Menüaufgabe diente der Abfrage des Modus Spontansprache für den die Targetwörter in einer Zutatenliste untergebracht wurden. Zudem diente die DiaPix-Aufgabe der Erweiterung der spontansprachlichen Daten.

Die zu untersuchenden Plosive kamen ausnahmslos in wortinitialer Position, sowie in betonter Silbe des Wortes vor. Zudem wurde das Stimulusmaterial so konzipiert, dass auf die Plosivpaare in den meisten Fällen ein tiefer Vokal [a] folgte.

In 6.1 erfolgt eine Übersicht der Wortlisten und Targetwörter aus den aufgabenbasierten spontansprachlichen Dialogen.

1.5.3 Dateienbenennung

- **Leseliste** (Bsp. *backen_1_m1_Y_vp02*)

Die Dateienbezeichnung der Leseliste erfolgte nach folgendem Schema: Das Targetwort, gefolgt von der jeweiligen Wiederholung (1-4), gefolgt von der Versuchspersonen ID der jeweiligen Sprecher*in (siehe Abschnitt 1.6).

- **Menüaufgabe**

- **Zutatenliste** (Bsp. *Zutatenliste_m1_Y_vp02*)

Die Dateien beinhalten das Vorlesen und den Abgleich der Zutatenlisten für die Menüaufgabe. In der Dateienbenennung ist zunächst die Aufgabe durch *Zutatenliste* kodiert. Im Anschluss folgt die Versuchspersonen ID der jeweiligen Sprecher*in.

- **Menüaufgabe** (Bsp. *Menueaufgabe_m1_Y_vp02*)

Die Dateien beinhalten die Durchführung der Menüaufgabe, in der zwei 3-Gänge-Menüs kreiert wurden. In der Dateienbenennung ist zunächst die Aufgabe durch *Menueaufgabe* kodiert. Im Anschluss folgt die Versuchspersonen ID der jeweiligen Sprecher*in.

- **Menü** (Bsp. *Menue_m1_Y_vp02*)

Die Dateien beinhalten das Vorlesen der kreierten Menüs. In der Dateienbenennung ist zunächst die Aufgabe durch *Menue* kodiert. Im Anschluss folgt die Versuchspersonen ID der jeweiligen Sprecher*in.

- **Diapixe** (Bsp. *Diapix_Strand_m1_Y_vp02*)

In der Dateienbenennung der DiaPixe ist zunächst die Aufgabe durch *Diapix* kodiert. Daran schließt sich das jeweils verwendete DiaPix (*Strand* oder *Straße*), sowie die Versuchspersonen ID der jeweiligen Sprecher*in an.

1.6 Versuchspersonen

An dem Experiment nahmen insgesamt 20 deutsche Muttersprachler*innen aus Berlin teil. Die Proband*innen wurden in zwei Altersgruppen von 18-30 Jahren und von 45-65 Jahren eingeteilt, in denen sich jeweils fünf weibliche und fünf männliche Sprecher befanden. Altersgruppe und Geschlecht der Versuchspersonen wurden in ihrer Bezeichnung kodiert: Diese beginnt mit dem jeweiligen Geschlecht der VP (w/m in *w4_O_vp11*). Die nachfolgende Ziffer gibt die Aufnahmefolge innerhalb der Geschlechtergruppe an; am Beispiel *w4_O_vp11* wurde *vp11* als 4. weibliche Probandin aufgenommen. Die zugeordnete Altersgruppe wurde mit *O* für „older“ (45-65 Jahre) und *Y* für „younger“ (18-30 Jahre) kodiert. Zuletzt folgt die ID der jeweiligen Versuchsperson.

Insgesamt stimmten 18 Teilnehmer*innen der Veröffentlichung der Daten zu, so dass sich unter den hier veröffentlichten Daten folgende Verteilung der Untergruppen zeigt:

Tabelle 2: Verteilung der veröffentlichten Daten nach Geschlecht und Altersgruppe der Proband*innen

Altersgruppe	Geschlecht	Anzahl der VPn
18-30	m	5
18-30	f	3
45-65	m	5
45-65	f	5

Die nachfolgende Tabelle 3 zeigt die individuelle Zuordnung der Altersgruppe und des Geschlechts für jeden/jede Proband*in.

Tabelle 3: Zuordnung der Proband*innen nach Geschlecht und Altersgruppe

VP	Altersgruppe	Geschlecht	Alter
w1_Y_vp01	18-30	f	25
m1_Y_vp02	18-30	m	31
m2_O_vp03	45-65	m	63
m3_O_vp04	45-65	m	50
m4_Y_vp05	18-30	m	25
m5_Y_vp06	18-30	m	24
m6_Y_vp07	18-30	m	26
m7_Y_vp08	18-30	m	27
w4_O_vp11	45-65	f	55
w5_O_vp12	45-65	f	59
w6_O_vp13	45-65	f	61
w7_O_vp14	45-65	f	61
w8_O_vp15	45-65	f	52
m8_O_vp16	45-65	m	53
m9_O_vp17	45-65	m	50
m10_O_vp18	45-65	m	64
w9_Y_vp19	18-30	f	27
w10_Y_vp20	18-30	f	27

1.7 Metadaten

Neben Angaben zu Alter (*Jahr*) und Geschlecht (*Geschlecht*) wurden für die Einordnung des Dialektgebrauchs der Proband*innen weitere Metadaten erhoben. Dabei sollte zunächst angegeben werden, wo die jeweiligen Teilnehmer*innen geboren und aufgewachsen sind. Mögliche Einflussfaktoren aus anderen Dialektgebieten wurden durch Angabe derjenigen Regionen, in denen die Proband*innen mehr als zwei Jahre lebten (*Wohnort*), erfragt. Auch die Angabe der Herkunftsregion bzw. des Herkunftslandes beider Elternteile (*Elter 1 & Elter 2*), sowie des Partners/der Partnerin war obligatorisch. Hinsichtlich möglicher Einflussfaktoren anderer Sprachen auf die Muttersprache sollten etwaige Fremdsprachenkenntnisse und -kompetenzen (*Sprachen*) angegeben werden. Tabelle 4 zeigt eine Zusammenfassung der wichtigsten Metadaten je Versuchsperson.

Tabelle 4: Metadaten und Dyaden der Versuchspersonen

ID	Jahr	Geschlecht	Wohnort ^a	Elter 1 ^b	Elter 2 ^b	Sprachen ^c
w1_Y_vp01	1992	w	BLN	NRW	NI	Eng, Fra
m1_Y_vp02	1986	m	BLN	BLN	NI	Eng
m2_O_vp03	1954	m	BLN	BLN	BLN	Eng, Lat
m3_O_vp04	1967	m	BLN	BLN	BLN	Eng
m4_Y_vp05	1992	m	BLN	BLN	BLN	Eng
m5_Y_vp06	1993	m	BLN	KL, FFM	STR, OFB	Eng, Fra, Swe
m6_Y_vp07	1991	m	BLN	BLN	BLN	Eng, Kor, Nor
m7_Y_vp08	1990	m	BLN	BLN	BLN	Eng, Jap
w4_O_vp11	1962	w	BLN	BLN	BLN	Eng
w5_O_vp12	1958	w	BLN	BB	THU	Eng, Rus
w6_O_vp13	1956	w	BLN	OP	POM	Eng
w7_O_vp14	1956	w	BLN	BLN	BLN	Eng
w8_O_vp15	1965	w	BLN	BLN	BLN	Eng, Fra, Spa
m8_O_vp16	1964	m	BLN, BB	BLN, BB	BLN, BB	Eng, Fra
m9_O_vp17	1967	m	BLN	SA	SA	Pol, Eng, Rus
m10_O_vp18	1953	m	BLN	BLN	BLN	Eng
w9_Y_vp19	1990	w	BLN	BLN	BLN	Eng, Fra
w10_Y_vp20	1990	w	BLN	PLN	PLN	Pol, Eng, Fra, Rus

^a BLN = Berlin, BB = Brandenburg

^b BLN = Berlin, BB = Brandenburg, FFM = Frankfurt am Main, KL = Kaiserslautern, OFB = Offenbach, OP = Ostpreußen, SA = Sachsen, PLN = Polen, THU = Thüringen, POM = Pommern, STR = Stuttgart, NI = Niedersachsen, NRW = Nordrhein-Westfalen

^c Eng = Englisch, Fra = Französisch, Jap = Japanisch, Kor = Koreanisch, Lat = Latein, Nor = Norwegisch, Pol = Polnisch, Rus = Russisch, Swe = Schwedisch, Spa = Spanisch

Die jeweiligen Dialogpaare werden durch waagerechte Linien voneinander abgegrenzt; die entsprechenden Dyaden befinden sich jeweils innerhalb einer Zeile

1.8 Einwilligungserklärungen

Tabelle 5 zeigt die Einwilligungen je Versuchsperson. Die Tabellenüberschriften entsprechen dabei folgendem Wortlaut in den vorgelegten Einwilligungserklärungen.

- Sprachwissenschaftliches Forschung
 - Die hier erhobenen Daten werden ausschließlich zu sprachwissenschaftlichen Zwecken verwendet, und nur in anonymisierter Form veröffentlicht. Ihre Daten werden nicht an Andere weitergegeben. Wenn Sie diese Bedingungen verstanden haben und damit einverstanden sind, dann bitten wir Sie, hier zu unterschreiben.
 - **Erläuterung:** Dieser Punkt erlaubt die Speicherung und Verarbeitung der Daten zu sprachwissenschaftlichen Forschungszwecken und schließt die Weitergabe an Dritte aus.

- Repo
 - Wir bitten Sie um Ihre Einwilligung, dass wir die von Ihnen bei uns erhobenen und anonymisierten/pseudonymisierten Daten an ein Datenzentrum zur Archivierung und weiteren wissenschaftlichen Nutzung für zukünftige themenverwandte Forschungsprojekte übermitteln werden. Das Datenservicezentrum stellt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die anonymisierten/pseudonymisierten Daten für ausschließlich wissenschaftliche Zwecke im Bereich linguistischer Forschung unter Beachtung der jeweils geltenden Datenschutzbestimmungen zur Verfügung. Hierzu bleiben Ihre Daten über das Ende des aktuellen Forschungsprojektes sowie der von der DFG im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis geforderten Nachweispflicht von 10 Jahren hinaus entsprechend gespeichert.
 - **Erläuterung:** Aufgrund erheblicher Unklarheit über die datenschutzrechtliche und urheberrechtliche Möglichkeit einer CC-Lizenzierung von Text- und Audiodaten und des beschränkten Umfangs der ersten Einwilligungserklärung wurde im Nachgang der Datenerhebung eine Mail mit der Repo-Einwilligung an die Versuchspersonen verschickt, mit der letztlich 18 VPn einverstanden waren, die somit auch in BeMeCo Version 1 eingehen können (vgl. Tabelle 5)

Tabelle 5: Einwilligungen je Versuchsperson.

VP	Forschungsprojekt	Medienrepositorium	Version
vp01	x	x	1
vp02	x	x	1
vp03	x	x	1
vp03	x	x	1
vp05	x	x	1
vp06	x	x	1
vp07	x	x	1
vp08	x	x	1
vp09	x	-	1
vp10	x	-	1
vp11	x	x	1
vp12	x	x	1
vp13	x	x	1
vp14	x	x	1
vp15	x	x	1
vp16	x	x	1
vp17	x	x	1
vp18	x	x	1
vp19	x	x	1
vp20	x	x	1

Aufgrund der fehlenden Einverständniserklärungen zur Veröffentlichung im Medienrepositorium wurden die Dialogdaten von VP09 und VP10 nicht veröffentlicht.

1.9 Audionachverarbeitung

Zur Weiterverarbeitung wurden die erstellten mat-Dateien in Matlab [4] zu wav-Dateien mit einer Samplingfrequenz von 48000 Hz umgewandelt und mit den jeweiligen Trialnamen versehen. Zudem wurden alle Aufnahmen anonymisiert. Dazu wurden entsprechende Stellen mit Eigennamen identifiziert und das akustische Signal in Praat [2] mit *set selection to zero* auf Null gesetzt.

Ohne Aufnahmefilter geriet eine Störfrequenz um ca. 50 Hz (wahrscheinlich aufgrund einer Stromleitung in der Aufnahmekabine) auf die Audiospur. Zur Auspendelung des Oszillogramms auf die Nulllinie wurde für die DiaPixe und die Dateien der Menüaufgabe in Praat [2] der Filter Reduce noise angewendet. Die Filterung erfolgte für jeden Audiokanal getrennt und es wurden folgende Filtereinstellungen vorgenommen:

Rauschunterdrückung (Praat Reduce noise)

- Noise time range (s) 0.0 0.0
- Window length (s) 0.025
- Filter frequency range (Hz) 80 10 000
- Smoothing bandwidth (Hz) 40
- Noise reduction (dB): -20
- Noise reduction method: spectral-substraction

2 Überblick über die Annotationen

Tabelle Tabelle 6 fasst die bereits vorhandenen Annotationen der Audioaufnahmen zusammen.

Tabelle 6: Übersicht über bereits vorhandene Annotationen

Version	Register	Aufgabentyp	Annotationsebene
v1	Aufgabenbasierte Spontansprache	DiaPix	ORT
v1	Aufgabenbasierte Spontansprache	DiaPix	KAN
v1	Aufgabenbasierte Spontansprache	DiaPix	MAU
v1	Aufgabenbasierte Spontansprache	Menüaufgabe	ORT
v1	Aufgabenbasierte Spontansprache	Menüaufgabe	KAN
v1	Aufgabenbasierte Spontansprache	Menüaufgabe	MAU
v1	Aufgabenbasierte Spontansprache	Zutatenliste (Menü)	noch keine Annotation vorhanden
v1	Lesesprache	Wortliste	noch keine Annotation vorhanden

2.1 Verfügbarkeit

BeMeCo v.1 ist über das Medienrepositorium (<https://rs.cms.hu-berlin.de/phon/>) der HU für die Lehre an der HU sowie für die wissenschaftliche Forschung im Bereich der Linguistik (vgl. Abschnitt 1.8) verfügbar. Für den Zugriff auf die für wissenschaftliche Zwecke lizenzierten Korpora dort können Sie folgende Optionen nutzen.

- Einen Account beantragen. Hierzu schreiben Sie eine Mail an phonetik-labor.german@hu-berlin.de mit Ihrem Namen, Ihrer Affiliation und Ihrem Forschungszweck.
- Einen Link zum Download erhalten. Hierzu schreiben Sie eine Mail an phonetik-labor.german@hu-berlin.de mit dem gewünschten Korpus, Ihrem Namen, Ihrer Affiliation und Ihrem Forschungszweck.

2.2 Datenstruktur im Medienrepositorium

Das vorliegende Korpus ist im Medienrepositorium als Kollektion verfügbar (für Zugang vgl. Abschnitt 2.1). Audio-, TextGrid- und Dokumentations-Dateien sind alle auf einer Ebene zu finden (das Medienrepositorium erlaubt keine Ordnerstrukturen).

3 Annotationsschema

Alle annotierten Textgrids enthalten die drei Annotationsebenen **ORT**, **KAN** und **MAU** (vgl. Tabelle 7).

Tabelle 7: Übersicht der Annotationsebenen in den aufgabenbasierten, spontansprachlichen Dialogen (DiaPixe & Menüaufgabe) mit Bezugnahme der Ebenen untereinander und zum akustischen Signal (AS).

Ebene	Inhalt der Annotation	Bezug auf	Alignierung mit
ORT	Orthografische Transkription auf Wortebene	AS	AS
KAN	Kanonische Transkription auf Wortebene	ORT	AS
MAU	Realisierung auf Segmentebene	KAN, AS	AS, ORT (an den äußeren Grenzen)

4 Annotationsebenen

4.1 Erstellung

Alle Annotationen wurden nach dem gleichen Schema erstellt. Vor der Annotation wurden zunächst die Kanäle beider Sprecher*innen voneinander getrennt und

anschließend einzeln mit CAT.exe ([5]) transliteriert. CAT segmentiert dabei die geladene Datei in Chunks, die dann nacheinander abgespielt und transliteriert werden können. Die Transliteration erfolgte in einer normalisierten Form. Extralinguistische Entitäten, wie Lachen oder Husten, wurden als ɹusb_i (non-understandable word or other human noises), sonstige Störgeräusche als ɹnib_i (non-human noise) markiert. Anschließend erfolgte eine automatische Alignierung der transliterierten Chunks mithilfe der Webdienste *Chunk Preparation* und *WebMAUS General* im Default-Modus des BASWebServices ([3]). Als Output entstand eine Textgrid-Datei mit den Ebenen ORT, KAN und MAU (vgl. Abbildung 1).

4.2 Ebene ORT (orthografische Transliteration)

Name	ORT
Beschreibung	Transliteration als Annotation des akustischen Signals
Annotationsart	Spannenannotation auf dem akustischen Signal
Bezug	Akustisches Signal
Erstellung	Halbautomatisch (vgl. 4.1) mit CAT.exe ([5])
Annotationswerte	Offenes Set (vgl. 4.2.1)
Annotator*innen	Alina Zöllner, Megumi Terada

4.2.1 Annotationswerte

Offenes Set orthografischer Transliteration nach neuer deutscher Rechtschreibung. Die Transliteration erfolgte in einer normalisierten Form nach der bspw. Schwa-Tilgungen oder Klitisierungen nicht aussprachenah transliteriert wurden, sondern in eine normalisierte Zielform übersetzt wurden. So wurden Verschmelzungsformen, wie „aufn“ oder „überm“ als „auf den“ oder „über dem“ annotiert. Oder Realisierungen mit Schwa-Tilgungen, wie „ich hab“ als „ich habe“ transliteriert.

4.3 Ebene KAN (Kanonische Transliteration)

Name	KAN
Beschreibung	Kanonische Transliteration der Ebene ORT
Annotationsart	Spannenannotation auf dem akustischen Signal
Bezug	ORT
Erstellung	Automatisch (vgl. 4.1) mit CAT.exe ([5])
Annotationswerte	Kanonische Form von ORT in SAMPA (vgl. 8)

4.3.1 Annotationswerte

Auf Ebene KAN wurde die orthografische Transliteration der Ebene ORT (vgl. 4.2) in eine kanonische Form übersetzt. Für Annotationswerte diente das SAMPA-Annotationsset.

Symbol	Wort	Transkription	Symbol	Wort	Transkription
p	Pein	paIn	i:	Lied	li:t
b	Bein	baIn	e:	Beet	be:t
t	Teich	taIC	E:	spät	SpE:t
d	Deich	daIC	a:	Tat	ta:t
k	Kunst	kUnst	o:	rot	ro:t
g	Gunst	gUnst	u:	Blut	blu:t
?	Verein	fE6"?aIn	y:	süß	zy:s
f	fast	fast	2:	blöd	bl2:t
v	was	vas	aI	Eis	aIs
s	Tasse	"tas@	aU	Haus	haUs
z	Hase	"ha:z@	OY	Kreuz	krOYts
S	waschen	"vaS=n	@	bitte	"bIt@
Z	Genie	Ze"ni:	6	besser	"bEs6
C	sicher	ßIC6	i:6	Tier	ti:6
j	Jahr	ja:6	I6	Wirt	vi6t
x	Buch	bu:x	y:6	Tür	ty:6
h	Hand	hant	Y6	Türke	"tY6k@
m	mein	maIn	e:6	schwer	Sve:6
n	nein	naIn	E6	Berg	bE6k
N	Ding	dIN	E:6	Bär	bE:6
l	Leim	laIm	2:6	Föhr	f2:6
R	Reim	RaIm	96	Wörter	"v96t6
I	Sitz	zIts	a:6	Haar	ha:6
E	Gesetz	g@ßEts	a6	hart	ha6t
a	Satz	zats	u:6	Kur	ku:6
O	Trotz	trOts	U6	kurz	kU6ts
U	Schutz	SUts	o:6	Ohr	o:6
Y	hübsch	hYpS	O6	dort	dO6t
9	plötzlich	"pl9tsIIC			

Tabelle 8: Annotationsset in SAMPA (<https://www.phon.ucl.ac.uk/home/SAMPA/german.htm>)

4.4 Ebene MAU (Realisierung auf Segmentebene)

Name	MAU
Beschreibung	Realisierung der kanonischen Form auf Segmentebene
Annotationsart	Spannenannotation auf dem akustischen Signal
Bezug	Ebene KAN und akustisches Signal
Erstellung	Automatisch (vgl. 4.1) mit CAT.exe ([5])
Annotationswerte	SAMPA (vgl. 8)

4.4.1 Annotationswerte

Auf Ebene MAU wurde die tatsächliche Realisierung des transliterierten Signals annotiert. Die Annotationswerte entstammten ebenfalls dem SAMPA-Set (vgl. 8). Die Annotation erfolgte automatisch auf Segmentebene und nimmt Bezug auf die Ebene KAN sowie auf das akustische Signal. Die Alignierung der Ebene MAU erfolgte mit den Ebenen ORT und KAN an den äußeren Grenzen.

5 Korrektur der automatischen Annotation

Korrigierte Ebenen	ORT, KAN
Alignierung	akustisches Signal
Erstellung	Manuell
Annotator*innen	Alina Zöllner, Megumi Terada

Im Anschluss an die Erstellung der Textgrids erfolgte eine manuelle Korrektur der automatischen Annotation auf Wortebene. Dabei wurde die Alignierung der Textgrid und Audiodateien in Praat begutachtet und die bestehenden Grenzen ggf. verschoben. Die Korrektur erfolgte grob auf Wortebene, sodass die Grenzen der Ebenen ORT und KAN an das akustische Signal angepasst wurden. Dabei wurden die Grenzen nicht exakt an die einzelnen Schwingungen des akustischen Signals angepasst, sondern so verschoben, dass sich die jeweilige Äußerung innerhalb der entsprechenden Annotationsspanne befindet. Auch die äußeren Grenzen der Ebene MAU wurden verschoben - einzelne Segmente wurden jedoch nicht korrigiert. Zusätzlich wurden von CAT erstellte, überschüssige Pausenintervalle entfernt.

Die nachfolgende Abbildung 1 zeigt eine Beispielstruktur der Annotationen und der Korrektur auf Wortebene.

Abbildung 1: Beispielannotation von vp06 bei der Äußerung „*Nein also du bist grade*“ aus *Diapix-Straße*. Screenshot aus Praat mit dem akustischen Signal, dem Sonagramm sowie der Ebenen ORT, KAN und MAU (von oben nach unten).

6 Wortlisten und Targetwörter

Nachfolgend werden alle Testwörter aus der Leseliste sowie die konstruierten Testwörter aus den aufgabenbasierten, spontansprachlichen Dialogen aufgelistet.

Weil die Aufnahmen ursprünglich u.a. für die Untersuchung von Plosiven erstellt wurden, erfolgte die Konstruierung einiger Targetwörter mit stimmhaften und stimmlosen Plosiven im Anlaut in betonter Silbe. Den Plosiven folgte in den meisten Fällen ein tiefer Vokal. All jene Targetwörter, die nach eben diesem Schema erstellt wurden, werden nachfolgend fett markiert.

6.1 Leseliste

Tabelle 9 zeigt alle Targetwörter aus der Leseliste. Insgesamt wurden 18 Stimuli konzipiert, die in die Kontexte „Sprich ... bitte“ und „Hör ... bitte“ eingebettet waren.

Tabelle 9: Stimulusmaterial der Leseliste

Targetwort	Kontext 1	Kontext 2
passen	Sprich passen bitte.	Hör passen bitte.
Mutter	Sprich Mutter bitte.	Hör Mutter bitte.
Locken	Sprich Locken bitte.	Hör Locken bitte.
Kasten	Sprich Kasten bitte.	Hör Kasten bitte.
rosten	Sprich rosten bitte.	Hör rosten bitte.
Dattel	Sprich Dattel bitte.	Hör Dattel bitte.
zucken	Sprich zucken bitte.	Hör zucken bitte.
Suppe	Sprich Suppe bitte.	Hör Suppe bitte.
Schotter	Sprich Schotter bitte.	Hör Schotter bitte.
Gasse	Sprich Gasse bitte.	Hör Gasse bitte.
Kutte	Sprich Kutte bitte.	Hör Kutte bitte.
Posten	Sprich Posten bitte.	Hör Posten bitte.
Taste	Sprich Taste bitte.	Hör Taste bitte.
Fussel	Sprich Fussel bitte.	Hör Fussel bitte.
Hocker	Sprich Hocker bitte.	Hör Hocker bitte.
nuckeln	Sprich nuckeln bitte.	Hör nuckeln bitte.
Motten	Sprich Motten bitte.	Hör Motten bitte.
backen	Sprich backen bitte.	Hör backen bitte.

6.2 Menüaufgabe

In der Menüaufgabe wurden die Targetwörter mithilfe der Zutatenlisten eingebaut. Dabei wurden sowohl Testwörter mit Plosiven im Anlaut konzipiert, als auch mehrere Filler integriert. Tabelle 10 listet alle Zutaten der Menüaufgabe auf.

Tabelle 10: Stimulusmaterial der Menüaufgabe

Targetwort mit Plosiv im Anlaut	Filler
Datteln	Avocado
Basmatireis	Blattspinat
Dip-Gemüse	Apfelschnitze
Gans	Brokkoli
Tafelspitz	Quark-Dessert
Parmaschinken	Rotkohl
Tofustreifen	Zaziki
Camembert	Steinpilze
Bandnudeln	Leinsaatbrot
Tofustreifen	Speck-Dampfnudeln
Barsch	
Galiamelone	
Basmatireis	
Tacos	
Paprika-Salat	
Kalbfleisch	
Backbanane	
Damhirsch	

6.3 DiaPixe

In den DiaPixen wurden einige Targetwörter innerhalb der Bilder platziert. Tabelle 11 listet diese nachfolgend auf. Da in den DiaPixen nur Targetwörter mit Plosiven im Anlaut integriert wurden, wird auf die zusätzliche Markierung (in **fett**) verzichtet.

Tabelle 11: Stimulusmaterial der DiaPixe

DiaPix <i>Strand_A</i> (2)	DiaPix <i>Strand_B</i> (3)	DiaPix <i>Straße_A</i> (4)	DiaPix <i>Straße_B</i> (5)
Puh	Paula	Kaffee	Kaffee
Tag	Betty	Kuchen	Kuchen
Pub	Pommes	Teehaus	Themenabend
Tür	Bude	Tiere	Tierhandlung
Bio	Badestrand	Doktor	Peter
Bar	Gerd	Katze	Katze
Taxi	Taxi	Casino	Casino
Bob	Kur	Bank	Bank
Tennis	Tennis	Teddy	Teddy
			Kinderparadies
			Kanne
			Tee
			Paprika
			Gurke

Literatur

- [1] Rachel Baker und Valerie Hazan. *DiapixUK: task materials for the elicitation of multiple spontaneous speech dialogs*. *Behavior research methods* 43 (3). 2011. DOI: [10.3758/s13428-011-0075-y](https://doi.org/10.3758/s13428-011-0075-y).
- [2] Paul Boersma und David Weenink. *Praat. doing phonetics by computer*. 2019. URL: <http://www.praat.org/> (besucht am 11.02.2020).
- [3] Thomas Kisler, Uwe Reichel und Florian Schiel. *Multilingual processing of speech via web services*. *Computer Speech and Language* 45. 2017. DOI: [10.1016/j.csl.2017.01.005.v](https://doi.org/10.1016/j.csl.2017.01.005.v).
- [4] *MATLAB (R2018a)*. The Mathworks, Inc. Natick, Massachusetts, 2018.
- [5] Simon Sauer. *CAT - Chunked Audio Transcription. Version 3.1.2*. o.J.

A DiaPixe

Abbildung 2: DiaPix Beach 3A [1] verändert und ins Deutsche übersetzt.

Abbildung 3: DiaPix *Beach 3B* [1] verändert und ins Deutsche übersetzt.

Abbildung 4: DiaPix *Street 1A* [1] verändert und ins Deutsche übersetzt.

Abbildung 5: DiaPix *Street 1B* [1] verändert und ins Deutsche übersetzt.